

Moinhos de Vento - Estruturas Invulgares na Paisagem Transmontana

Isabel Alexandra Resende Justo Lopes¹

Resumo: O presente artigo para o número 4 da *Revista Memória Rural* pretende ser um contributo para o estudo das estruturas molinológicas movidas a vento da região de Trás-os-Montes.

Muito frequentes em diversos pontos do país, os moinhos de vento são praticamente uma raridade na região de Trás-os-Montes. As exceções localizam-se no concelho de Carrazeda de Ansiães: freguesias de Carrazeda, Mogo de Ansiães e Vilarinho de Castanheira; duas estruturas no concelho de Torre de Moncorvo, na freguesia da Lousa² (Fig.1); tendo-se ainda registado a presença de um moinho a vento na freguesia de Castelãos, concelho de Macedo de Cavaleiros, e um outro em Peredo da Bemposta, concelho de Mogadouro.

Quando indagamos quanto à presença destas estruturas, sobre as quais é necessário um conhecimento específico sobre a tecnologia de funcionamento, numa região onde não fazem parte da tradição e onde proliferam essencialmente os típicos moinhos de água e azenhas construídos junto aos leitos dos ribeiros e rios, surgem bastantes interrogações, são estas estruturas fruto do acaso, tendo sido construídas por alguém que vindo de outra parte do país detinha os conhecimentos necessários para edificar e fazer funcionar este tipo de moagens ou farão elas parte de uma tentativa de estabelecer os moinhos de vento no Nordeste Transmontano?

Certo é que estes moinhos de características muito semelhantes fazem hoje parte da paisagem deste território e do imaginário coletivo das suas gentes, contribuindo de uma forma decisiva para a valorização turística e cultural desta região e destacando-se entre os locais visitáveis e de interesse turístico.

1. Breve Caracterização das Estruturas de Moagem Existentes no Território de Ansiães

1.1. A Evolução das Técnicas de Moagem do Cereal

Antes de iniciarmos a abordagem aos moinhos de vento existentes em Carrazeda de Ansiães, iremos fazer uma breve referência à evolução das técnicas de moagem do cereal.

O aparecimento de estruturas de moagem está diretamente relacionado com os primórdios da agricultura e a consequente introdução dos cereais na alimentação humana. O homem, antes de produzir farinha em sistemas molinológicos complexos, como são os moinhos e azenhas, começou, de uma forma muito incipiente, por triturar manualmente entre duas pedras os grãos de cereal obtidos através de uma agricultura muito rudimentar.

O tipo de utensilagem utilizado para estas tarefas foi-se alterando ao longo do tempo, tendo chegado até nós exemplos, documentados arqueologicamente, nos níveis calcolíticos do Castelo de Ansiães³, onde foram

¹ Arqueóloga do Município de Carrazeda de Ansiães. Responsável técnica pela montagem e gestão do Museu da Memória Rural.

² A freguesia da Lousa confina com Vilarinho da Castanheira e fez parte deste concelho até 1853, altura em que foi extinto, tendo passado a partir dessa data a integrar o concelho de Torre de Moncorvo.

³ O Castelo de Ansiães foi objeto de três intervenções arqueológicas de fundo nas últimas décadas, a primeira iniciada em 1995, com o PACA - Projeto Arqueológico do Castelo de Ansiães, esta intervenção decorreu entre 1995 e 2000 e foi enquadrada pelo GEHVID, Grupo de Estudos

Fig. 1 Localização dos Moinhos de Vento da área geográfica de Carrazeda de Ansiães.

encontrados vestígios desta utensilagem articulados com um alinhamento semicircular de blocos graníticos de médias dimensões, que foi interpretado como a estrutura base de uma cabana da pré-história recente. Relacionados com esta estrutura estão inúmeros materiais arqueológicos, nomeadamente cerâmicas tipicamente calcolíticas, cujas decorações revelam tipologias baseadas em penteados, linhas curvas horizontais, impressões, incisões, bem como alguns casos de exemplos de decoração mamilar. Testemunhos também dessa ocupação são os machados de pedra (anfíbolite), pontas de seta de quartzo, raspadores, um percutor, dois elementos de moventes manuais e um dormente de uma mó. Este dormente de granito, com 61 cm de comprimento e 45 cm de largura é o elemento material mais antigo que documenta a moagem de cereal no Castelo de

de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto (GEHVID), e financiada por este grupo de Estudos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, a segunda decorreu em 2002 e foi promovida pelo IPPAR através de uma candidatura ao III QCA, Programa Operacional e a terceira, em 2012, foi enquadrada pela DRCN através de uma candidatura ao QREN.

Fig. 2 Ilustração da forma de utilização do triturador de vaivém

Ansiães, em tempos remotos, mais especificamente no III.º milénio a. C.

Atualmente, encontra-se exposto no CICA, Centro Interpretativo do Castelo de Ansiães, e é composto por uma depressão côncava que evidencia claramente vestígios de ter sido utilizada para o esmagamento dos cereais. Próximo do local onde foi encontrado, foram ainda exumados dois moventes provenientes de seixos circulares de dimensão considerável. (Fig. 2, 3)

Muito possivelmente, este tipo de utensilagem, também conhecido como triturador de vaivém ou mó plana e rebolo, prolonga a sua utilização durante as épocas seguintes, tendo sido ainda documentado o seu uso em cronologias contemporâneas recentes, anos 70 do século XX, na zona da Beira Alta, onde continuavam a ser utilizados para triturar o milho usado na confeção de certos pratos tradicionais⁴.

Além das dormentes e dos moventes calcolíticos, nas intervenções arqueológicas realizadas no Castelo

4. Na obra *Tecnologia Tradicional Portuguesa, Sistemas de Moagem*, Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamim Pereira classificam tipologicamente este tipo de utensílio como trituradores de vaivém: pedras e rebolos, p. 23.

Fig. 3 Fragmento de mó manual proveniente das escavações arqueológicas do Castelo de Ansiães

de Ansiães, foram exumados vários exemplares de mós manuais rotativas, (Fig. 4) estruturas de moagem compostas por duas pedras circulares sobrepostas de diâmetro semelhante, sendo que a de baixo permanecia fixa, enquanto a de cima era movimentada pela ação humana através da existência de um buraco onde era colocado um punho de madeira que permitia a rotação.

As mós manuais rotativas do Castelo de Ansiães estavam articuladas com os últimos níveis ocupacionais das estruturas habitacionais⁵, mas é muito provável que este tipo de mós tenha sido utilizado já durante a época romana⁶. Nos registos da intervenção arqueológica, é observável a existência de um ou mais vestígios de mós rotativas circulares em cada estrutura habitacional intervencionada, o que significa que cada unidade familiar produzia a sua própria farinha, confirmando a existência de uma economia de autossuficiência em que os habitantes de Ansiães eram responsáveis pela transformação do cereal e que esta tarefa era realizada no interior da própria habitação. Para este facto contribuiu sem dúvida a localização geográfica do Castelo de Ansiães, implantado sobre um promontório granítico de elevada altitude e sem linhas de água próximas do local onde pudessem ser construídos moinhos

5. Destes níveis, além dos materiais líticos, são também provenientes faianças datadas da segunda metade do século XVII.

6. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando, PEREIRA, Benjamim (1983) p. 26.

Fig. 4 Fragmento de mó de rodízio proveniente das escavações arqueológicas do Castelo de Ansiães

de água, é presumível que a própria população se munisse de instrumentos que permitissem a sobrevivência em caso de necessidade.

Os materiais acima descritos são os instrumentos mais antigos utilizados para a moagem de cereal na vila de Ansiães, é certo que com o aumento populacional este tipo de utensilagem terá, a partir do fim da Idade Média, início da época Moderna, de estar articulado com estruturas molinológicas de outro tipo que permitissem o incremento da produção de farinha.

Entre o outro tipo de estruturas existentes e que podiam facilmente ser replicadas neste território não podemos excluir a utilização das atafonas, estrutura onde a força motriz a aplicar na movimentação das mós deixa de ser humana, passando a ser exercida pelo movimento animal em torno da mó. Apesar dos diversos trabalhos de levantamento de derrubes realizados no Castelo de Ansiães, até ao momento não existem vestígios materiais que comprovem a utilização deste tipo de estruturas no interior da vila amuralhada, no entanto, esta é uma linha de trabalho que continua em aberto uma vez que até à data apenas uma reduzida percentagem do espaço intramuros foi objeto de intervenção arqueológica.

1.2. Moinhos de Água de Roda Horizontal – Os Moinhos de Rodízio

Ao referirmo-nos à farinha e quantidade, temos obrigatoriamente de fazer uma referência aos moi-

Fig. 5 Engenho interno dos Moinhos de Rodízio do Ribeiro do Coito (Imagens de Leonel de Castro)

Fig. 6 Engenho interno dos Moinhos de Rodízio do Ribeiro do Coito (Imagens de Leonel de Castro)

nhos de água, tipologia de moinhos de rodízio de roda horizontal.

Na região norte de Portugal, esta solução de moagem foi a mais frequentemente utilizada para fazer face à necessidade de produção de farinha das populações, encontrámos bastantes referências à sua existência em meados do século XVIII, nas *Memórias Paroquiais* de 1758⁷, nas quais é referida a presença de moinhos e azenhas em várias freguesias de Ansiães.

Apesar das citações mais frequentes dizerem respeito a azenhas associadas aos principais cursos de água, rios Douro e Tua⁸, é, no entanto, possível encontrar menções à existência de vários moinhos como no caso de Fontelonga, aqui o pároco local responsável pela resposta ao inquérito refere-se a estes desta forma “... nas faldas da serra na Quinta da Penna Fria hum ribeiro que dizcorre por hum valle chamado de Osseira, bravio nas suas correntes (...) Tem dois pisoens e doze moinhos de pão chamado o Ribeiro Larguo e se recolhe no Rio Douro...”⁹. Também os moinhos do ribeiro do Frarigo são referidos pelo pároco da freguesia de Zedes, “Neste destrito nam nasce rio algum, mas só sim há hum ribeiro pero das casas a que chamam rio Baixo das Vasa que principia em hum sitio que chamam Cabreira (...) e mete-se em outro a que chamam o Frarigo. Este corre

de Nascente para o Poente (...) e por todo elle tem quantidade de moinhos e muntos castanheiros...”¹⁰

Pela forma como são assinalados nas *Memórias Paroquiais*, é notório que já nesta época a grande maioria das linhas de água estariam a ser aproveitadas para a construção destas pequenas edificações. Este facto não deixa de estar associado às condições naturais existentes, relevo acidentado e profusão de linhas de água, mas também à facilidade com que os moinhos podiam ser construídos pelas próprias populações. Esta afirmação é ainda hoje facilmente constatável pela observação dos moinhos ainda existentes e pelas entrevistas que foram realizadas, em 2013, aos moleiros do ribeiro do Coito em Vilarinho da Castanheira, tendo sido referido que eram os próprios proprietários ou arrendatários os responsáveis pela construção e manutenção destas estruturas¹¹.

Atualmente, no concelho de Carrazeda de Ansiães, já não existem moinhos de rodízio¹² a produzir farinha, mas a presença destas estruturas ainda é visível um pouco por todas as principais linhas de

10. CAPELA, J. V. (2007) p. 378, 379.

11. A edificação de um moinho de água requer muito menor perícia do que a construção de um moinho de vento, os moinhos de água são estruturas que na sua construção apenas necessitam de alguns conhecimentos de pedreiro assim como de carpintaria, são os próprios moleiros os responsáveis pela construção de, por exemplo, um rodízio de madeira assim como todo o tipo de peças que são necessárias para o seu funcionamento.

12. Na freguesia de Vilarinho da Castanheira existem dois moinhos de rodízio recuperados e a funcionar, pertencem à Junta de Freguesia e estão incorporados nos espaços visitáveis do Museu da Memória Rural.

Tipologia - Moinho de Água de Roda Horizontal, de Rodízio Fixo à Pela. (Fig. 7)

Neste tipo de moinho, o cereal é despejado na *tremonha* (1) que se encontra presa por barrotes de madeira à estrutura do vigamento do telhado. Após o cereal se encontrar na *tremonha*, este cai para a *quelha* (2). Para que a queda do grão seja regular, é preciso fazer vibrar a *quelha*. Esta vibração é obtida por meio do *chamadouro* (3). O *chamadouro* é uma peça de madeira em forma de cruz em que uma das pontas se encontra pousada sobre a mó *andadeira*. O cereal da *quelha* cai no olho da mó superior, denominada de *andadeira* (5), que se encontra suspensa, apoiada pela *segurelha* (4). Por sua vez, as orelhas da *segurelha* encaixam num cavado efetuado na parte inferior da mó *andadeira* e ligam-se ao veio metálico que atravessa o *pouso* (6), nome pelo qual se designa a mó inferior de maior espessura. Para que o veio metálico se mantenha no lugar e para que o cereal não caia através do olho da mó, são colocadas duas *buchas* (7) de madeira no olho do *pouso*. Abaixo do nível do soalho, no cabouco do moinho, o *veio* (8) metálico entra no *lobete* (9), uma peça de madeira que é espigada no *pelão* (11) e reforçada com argolas de ferro apertadas com cunhas de madeira. Na extremidade do *pelão*, encontra-se o *rodízio* (15), que é constituído pelo *penado* que, por sua vez, assenta no *aguihão* (16). O *aguihão* vai rodar sobre a *rela* (17) de seixo que está assente no *urreiro* (18). O *urreiro*, um barrote de madeira, encontra-se semisuspense através do *aliviadouro* (13), peça fundamental para o funcionamento do moinho, pois ao mesmo tempo que suporta a *rela* e permite que esta rode, também possibilita afinar a altura entre as duas mós, e desta forma controlar a produção de farinha mais ou menos fina. A água entra no moinho através do *cubo* (14), situado a um nível superior do cabouco, e é conduzida pela canalização de granito até à *focinheira* (12).

É a força da água atirada contra o *penado* que faz movimentar o *rodízio*. Este, por sua vez, transmite a rotação ao veio metálico, à *segurelha* e à mó *andadeira*, provocando o movimento rotativo que esmaga o cereal.

Existem duas formas de parar o moinho, uma através do barramento da água à entrada da levada que conduz ao *cubo*; outra no interior do moinho através do *pejadouro* (10), tábua de madeira que permite desviar a água do *penado*, parando o *rodízio*.

Fig. 7 Esquema da composição do engenho interno de um Moinho de Rodízio (ilustração p. 98 do livro *Tecnologia Tradicional Portuguesa, os Sistemas de Moagem*)

água. Um levantamento elaborado em 2012¹³ permitiu identificar um total de 57 estruturas de moinhos de rodízio, distribuídos da seguinte forma pelas principais linhas de água: ribeira do Frarigo e Barrabáz (Pombal) com um total de 5 moinhos; ribeira de Linhares (Marzagão e Linhares) com 8; ribeiro do Couto (Vilarinho da Castanheira) com 10 (Fig. 4, 5); ribeira da Gricha (Beira Grande) com 4; ribeira das Lages (Pereiros) com 5; ribeira da Osseira (Seixo de Ansiães) com 3; ribeira de Regadas (Areias) com 6; ribeira da Fontelonga e da Pena Fria (Fontelonga) com 2; ribeira das Tâbuas (Pinhal do Douro) com 4; ribeira da Cabreira (Mogo de Malta) com 3; ribeiro do Moinho (Belver) com 1; ribeiro da Dama (Amedo) com 1; ribeira da Lameira (Parambos) com 1; ribeira da Veiga (Marzagão) com 1; ribeiro de Ribalonga com

13. FARIA, Paula Maria Lobato (2012) p. 36.

Fig. 8 Azenha temporária do Vesúvio
(Imagens Museu Nacional de Etnologia)

Fig. 9 Azenha temporária do Vesúvio
(Imagens Museu Nacional de Etnologia)

1; ribeira Grande no Castanheiro com 2 e Ribeiro do Requeixo e Vinha (Pinhal do Norte) com 3.

1.3. Moinhos de Água de Roda Vertical – Azenhas

A outra tipologia de estruturas molinológicas movidas à força da água presente no concelho de Carrazeda de Ansiães é a das azenhas, moinhos de água de roda vertical, esta tipologia estava localizada nos rios Douro e Tua.

Tal como referimos, nas *Memória Paroquiais* de 1758 são inúmeras as referências a este género de estruturas, talvez devido ao facto de se implantarem em cursos de água maioritários a sua existência tenha sido alvo de especial atenção por parte dos relatores paroquiais. Por exemplo, no que se refere ao rio Tua, em Pinhal do Norte, é citado o seguinte: “*Tem bastantes areniz (sec, por azenhas) de moer pam, os quoaís são borneiras e algumas, mas poucas, alveiras*”¹⁴; em Pombal, “*No destrito desta freguesia de Pombal tem cinco azenhas de moer pam...*”¹⁵ e no Castanheiro, “*No rio Tua (...) tem alguns moinhos e azenhas de moer pão*”¹⁶.

No rio Douro também é referida a existência de azenhas nos termos de Linhares, “*Tem algumas azenhas neste destrito*”¹⁷; de Marzagão, “*Tem este Douro nesta distancia muitas azenhas de moer pam e muitas*

pesqueiras...”¹⁸; de Selores, “*Em o rio Douro declaro que há moendas de pam, de pessoas particulares e de presente terra este concelho, do senhor donatário o Excellentissimo porteiro mor Manuel Antonio de Sousa e Mello...*”¹⁹ e em Vilarinho da Castanheira, “*Em distancia de huma legoa vulgar desta villa passa o rio Douro...*” “*Nelle há uma barca que hé do concelho desta villa, huma azenha de moer centeio que hé de Manuel de Sousa Cardoso...*”²⁰.

Além das referências existentes nas *Memórias Paroquiais* de 1758, para este século, contamos ainda com um documento fundamental para a compreensão da forma como estava organizado o território de Ansiães, junto ao rio Douro, trata-se da *Descrição do Rio Douro para cima do Cachão da Valeira*²¹, datado de 1790 e redigido na sequência de uma expedição promovida pela Companhia Geral da Agricultura, que tinha como objetivo habilitar a Companhia e informá-la dos obstáculos existentes à navegação entre o Cachão da Valeira, montante de S. João da Pesqueira e os Cachões de Bruçó, entrada no concelho de Mogadouro.

Este documento, como efetua a descrição exaustiva das margens do rio Douro, permite identificar com muito exatidão as azenhas existentes e a sua localização, sendo ainda por vezes referido qual é o seu proprietário. Assim, a título meramente ilustrati-

14. CAPELA, J. V. (2007) p. 368.

15. CAPELA, J. V. (2007) p. 370.

16. CAPELA, J. V. (2007) p. 353.

17. CAPELA, J. V. (2007) p. 356.

18. CAPELA, J. V. (2007) p. 362.

19. CAPELA, J. V. (2007) p. 374.

20. CAPELA, J. V. (2007) p. 377.

21. OLIVEIRA, Aurélio, FAUVRELLE COSTA, Natália (1996) p. 196-258.

Fig. 10 Esquema da composição de uma Azenha Temporária do Rio Douro
(ilustração p. 197 do livro *Tecnologia Tradicional Portuguesa, os Sistemas de Moagem*)

vo, uma vez que não é intenção deste artigo fazer o levantamento exaustivo das fontes documentais de referência para as estruturas moageiras, transcrevemos as seguintes citações para a zona da Quinta do Canais: “*... dos Canais, dividido o Rio em duas parte com hum cachão no meio, tem pela parte do Norte huas Azenhas, que não impedem a navegação...*”²², refere ainda que passando este ponto, logo “*se achão algumas Azenhas da parte do Norte chamadas de Lucas Guedes*”²³, sendo a zona da Senhora da Ribeira descrita da seguinte forma²⁴, “*... Capella de Nossa Senhora da Ribeira a nova, aonde se divide o Rio em duas partes, se acha hua Azenha na parte do Sul, e duas na do Norte, que hua d’estas hé do Padre Manoel de Coleja; e outra do Doutor Antonio Manoel da Cruz da Torre, que móem com hum só Açude...*”²⁵

22. OLIVEIRA, Aurélio, FAUVRELLE COSTA, Natália (1996) p. 216.

23. OLIVEIRA, Aurélio, FAUVRELLE COSTA, Natália (1996) p. 217.

24. Atual freguesia de Seixo de Ansiães.

25. OLIVEIRA, Aurélio, FAUVRELLE COSTA, Natália (1996) p. 217.

Muito provavelmente terá sido este tipo de estrutura que foi encontrado pela equipa do Centro de Estudos de Etnologia quando visitaram o rio Douro²⁶ e procederam ao levantamento das *Azenhas do Vesúvio*²⁷.

1.4. Azenhas de Rio Temporárias de Propulsão Inferior

Nos anos 50 do século XX, a equipa do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, constituída pelos investigadores Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamim Pereira, registou a existência de várias azenhas ainda em funcionamento no Vesúvio, rio Douro (Fig. 8, 9). As descrições e ilustrações na altura efetuadas para estas estruturas permitem-nos

26. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando, PEREIRA, Benjamim (1983) p. 195-200.

27. O Vesúvio situa-se em frente da referida capela de N.ª Sr.ª da Ribeira.

Fig. 11 Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Fig. 12 Frechal granítico mais antigo

hoje perceber, de uma forma bastante elucidativa, o seu modo de funcionamento²⁸.

As azenhas do rio Douro eram todas sazonais, funcionando apenas durante os meses de verão, quando o caudal do rio era menor e os moinhos de rodízio existentes nas ribeiras deixavam de funcionar devido à escassez de água²⁹.

A estrutura da azenha era quadrangular, feita de pedra e coberta por um *cabanal* constituído por giestas e ramagens. A captação de água para a roda da azenha era efetuada a partir de um *açude*, formado por uma barreira de pedra forte e larga, a designada *calçada*, que também funcionava como um carreiro de acesso ao moinho. O canal de condução da água tinha alguma inclinação, aprofundando bruscamente na entrada que era designada por *cuvo* (Fig. 10). O local onde trabalhava a roda (1) era chamada a *caldeira* (2). A roda era de construção grosseira e composta por 16 *penas* construídas com madeira de pinho. No centro, encaixava o *eixo* (3) de negrilho que transmitia a rotação à *entrosga* (4), construída

com folhas de sobreiro. Esta, por sua vez, fazia andar o *carrinho* (5) que estava ligado ao *veio* metálico (6) e à *segurelha* (7) que encaixava na base da *mó andadeira* (8)³⁰.

2. Moinhos de Vento

Após uma breve caracterização das estruturas molinológicas existentes no território de referência para este estudo, por fim, chegámos finalmente ao objeto deste artigo, os Moinhos de Vento.

Trabalhar sobre este tema torna-se extremamente difícil devido à escassez de elementos, nomeadamente fontes documentais e cartográficas. A pesquisa documental que foi realizada na bibliografia de referência³¹ para esta área e que nos auxiliaria na construção de um suporte para este estudo, nomeadamente no que se refere aos elementos cronológicos, resultou infrutífera, não permitindo a constituição de uma baliza temporal para estas estruturas. Esta pesquisa permitiu, no entanto, concluir que os Moinhos de

Fig. 13 Entrosga do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Fig. 14 Carreto do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Vento não se encontravam construídos no período que antecede o último quartel do século XIX.

Excluindo as fontes documentais tradicionais, restou-nos as fontes orais e com este propósito foram inquiridos vários habitantes idosos do fundo de vila de Carrazeda de Ansiães e do Bairro do Moinho de Vento, que relataram não ter qualquer tipo de memória sobre o funcionamento do Moinho³² de Vento.

Para fazer face a esta ausência de fontes, recorreu-se a duas entrevistas realizadas em 1983³³ a dois idosos de Carrazeda de Ansiães. Nestas entrevistas, foram ouvidos o senhor Américo Teixeira, com 89 anos, residente no Toural, assim como o senhor Fernando de Jesus Morais e a esposa Olinda Augusta, com 81 e 75 anos respetivamente, residentes no Bairro do Moinho de Vento.

Estes foram os testemunhos fulcrais para a reconstituição da história do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães.

2.1. História do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

O Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães (Fig. 11) terá sido construído entre o último quartel do século XIX e o início do século XX, o seu primitivo proprietário foi Tibério Augusto Lima que muito provavelmente o terá mandado construir assim como se manteve como seu proprietário durante as décadas seguintes, uma vez que é o seu nome que figura na Avaliação Geral da Propriedade Rústica, existente na Repartição de Finanças de Carrazeda de Ansiães, datada de 1950.

Este elemento está em consonância com o relatado na entrevista de 1983, na qual o Sr.^o Fernando Morais refere que “o primeiro dono foi o Tibério Velho”, no entanto, apesar de ter sido referido pelo mesmo que a propriedade foi vendida a um Damião Gonçalves Neves³⁴, este nome não figura em nenhum registo de propriedade, nomeadamente no existente na Conservatória do Registo Civil. Tendo as entrevistas como ponto de partida e referência, é possível conjecturar que Damião Neves tenha estabelecido com o proprietário Tibério Lima algum tipo de acordo pela utilização do moinho, uma vez que em ambas as entrevistas nos é relatado que foi

28. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando, PEREIRA, Benjamim (1983) p. 195 – 200.

29. Foi-nos referido, em 2013, que os moinhos do Ribeiro do Coito começavam a laborar por altura dos Santos, 1 de novembro, quando o ribeiro começava a correr e trabalhavam até por volta de meados do mês de maio.

30. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando, PEREIRA, Benjamim (1983) p. 196-200.

31. Em todas as obras de referência consultadas, *Memórias Paroquiais e Memórias de Ansiães do Séc. XVIII, Portugal Antigo e Moderno*, dicionários corográficos do século XIX, não foi encontrado qualquer tipo de referência a moinhos de vento no território de Ansiães.

32. Uma das idosas entrevistadas, a Dona Ana Duarte, de 93 anos, relatou que se recorda, quando era criança, de brincar no interior do Moinho de Vento e que este já se encontrava em ruínas, existindo no seu interior duas mós.

33. As entrevistas encontram-se arquivadas na Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães e foram realizadas pelos Serviços de Cultura, no ano de 1983.

34. Natural do Porto, de Campanhã.

Fig. 15 Elementos constituintes do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

este Damião que, no início do século XX, laborou no moinho, tendo apenas a ajuda de um empregado, de nome João Baptista.

Sabe-se ainda que além do moinho, a propriedade rústica englobava uma área considerável de terreno onde era plantado cereal. É também muito provável que entre os dois períodos de utilização, o Moinho de Vento tenha sido alvo de obras de melhoramento uma vez que no seu aparelho construtivo é visível a existência de dois *frechais* graníticos, um primeiro mais próximo do solo (Fig. 12) e um segundo em que a colocação de várias lajes regulares na vertical permitiram aumentar a distância entre o solo e o novo *frechal*, consubstanciando-se num aumento do espaço destinado à colocação das velas e com toda a certeza num aumento da produtividade. Esta ausência de produtividade terá sido a responsável pelo abandono da estrutura, dado que na entrevista é relatado que o moinho não rendia muito devido à imprevisibilidade do vento, relacionando também o seu abandono com o aparecimento das moagens a motor, onde o próprio moleiro se foi empregar.

Com base no exposto, podemos avançar que o Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães terá funcionado entre o último quartel do século XIX e o primeiro do século XX e terá tido um período de utilização bastante reduzido devido a condicionamentos vários, tais como a dificuldade de funcionamento ou o aparecimento de novas tecnologias de moagem de cereal mais produtivas.

2.2. Tipologia – Moinhos de Torre Fixa, Tração por Meio de Sarilho Interior

O Moinho de Carrazeda de Ansiães é uma estrutura de torre fixa e com o sistema de tração por meio de sarilho interno, o que segundo a tipologia estabelecida pelos autores da obra *Tecnologia Tradicional Portuguesa, os sistemas de moagem* está englobada nos moinhos de vento característicos do sul de Portugal³⁵. Além deste moinho, todas as outras estruturas molinológicas de vento inventariadas na área de Carrazeda de Ansiães³⁶ apresentam

35. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando, PEREIRA, Benjamim (1983) p. 268.

36. Moinhos do Mogo de Ansiães, Vilarinho da Castanheira e Lousa.

características muito semelhantes, englobando-se também nesta tipologia.

Este facto evidencia claramente a introdução de um tipo de construção e de tecnologia que era exterior à região e que foi replicado em várias estruturas de moagem numa área geográfica restrita, num curto espaço temporal. Talvez as características geográficas desta área, zona de planalto exposta a ventos, tenham tido alguma influência na opção de edificação destas estruturas, no entanto, para que fossem construídas e pudessem funcionar de modo adequado, teve de existir alguma forma de transmissão de conhecimento exterior à região, uma vez que este tipo de tecnologia e modo construtivo, pela sua complexidade, requer uma larga experiência e um conhecimento prévio consolidado.

2.3. Modo de Funcionamento dos Moinhos de Vento da Área Territorial de Carrazeda de Ansiães, o Exemplo do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Estes Moinhos de Vento são constituídos por (Fig. 15):

Torre - Tem como função albergar o aparelho de transmissão e moagem e suportar o *capelo* giratório (10) onde se apoia o *mastro* e as *velas*. De planta circular, geralmente possuem apenas um piso construído com alvenaria de granito, com aparelho de pedra seca. A torre possui muito frequentemente apenas uma porta virada para a zona onde os ventos não são dominantes e duas ou mais janelas rasgadas para a entrada de luz.

Aparelho Motor Externo - Capta a ação do vento através das *velas* e transmite rotação ao mecanismo interno de moagem. É composto por um *capelo* giratório de madeira, cobertura em forma de cone, rematado inferiormente por um anel de madeira, o *frechal* (2), onde estão inseridas as rodas. Estas movem-se sobre um rasgo aberto na última fiada de pedras da estrutura da torre, o *frechal* de granito. O *capelo* de madeira rotativo permite “*meter debaixo do vento*” as *velas* do moinho, maximizando o aproveitamento da energia eólica. Nesta cobertura, existe um alteamento sobre o lugar de saída do *mastro* (1), o *cavalete* (9). O mastro serve de apoio a oito *varas* (6) às quais estão presas as quatro *velas* (7) triangulares.

Fig. 16 Reconstrução do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Fig. 17 Reconstrução do Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Fig. 18 Fotografia de Vilarinho da Castanheira 1910 (fotografia de Amável Moutinho)

Fig. 19 Desenho de Vilarinho da Castanheira 1935 (desenho de José Moutinho)

Estas transmitem rotação ao mastro e à *entrosga* (3), roda dentada situada no interior do moinho.

Aparelho de Transmissão e Moagem – Tem como função transmitir movimento às mós e proceder à moagem dos cereais. A rotação da *entrosga* faz girar o *carreto* (5) que está apoiado num *veio* (13) metálico. Na extremidade do *veio*, existe a *segurelha* (18) que suporta a *mó andadeira* (16) e a faz girar sobre o *pouso* (17), triturando os cereais. Estes são deitados pelo moleiro na *tremonha* (14) e escorrem pela *quelha* (15) para o olho da mó, saindo através do espaço entre as duas mós sob a forma de farinha. No moinho, existe um sistema que permite regular a distância entre as duas mós, o *urreiro* (20), que é regulado pelo *aliviadouro* (21) e permite produzir farinha mais ou menos fina.

2.4. O Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães – Projeto de Recuperação do Moinho e Zona Envolvente

Tal como foi referido anteriormente, o Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães terá funcionado durante um curto período de tempo, pelo que nos foi possível apurar, no máximo até ao primeiro quartel do século XX. Após esta data, o moinho entrou em processo de ruína, tendo passado por vários proprietários até ter sido adquirido, em 2004, pelo Município de Carrazeda de Ansiães, com o objeti-

vo de o recuperar de forma a permitir a utilização para a qual foi construído e ao mesmo tempo criar neste local uma área de interesse do ponto de vista patrimonial.

Com este propósito, em 30 de setembro de 2005³⁷, foi lançado pela autarquia um “Concurso Público de Ideias para a reabilitação do imóvel e da sua área envolvente”. Este concurso de ideias teve como resultado a elaboração de um projeto de “Recuperação do Moinho de Vento e Zona Envolvente de Carrazeda de Ansiães” pela empresa PB.ARQ – Arquitectura Paisagística lda e a Etnoideia.

Do projeto inicial, que previa a reabilitação do imóvel e a criação de um Centro Interpretativo dedicado ao Pão, apenas foi posto em prática o programa de reconstrução do moinho (Fig. 16-17) que decorreu entre os anos de 2011 e 2012.

No dia 12 de junho de 2012, o Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães foi aberto ao público pela primeira vez, tendo ao longo dos anos seguintes sido objeto de inúmeras visitas por parte de escolas, instituições e público em geral. A partir de 2013, o Moinho de Vento foi integrado nos espaços visitáveis no âmbito do projeto municipal, Museu da Memória Rural. Atualmente encontra-se aberto aos visitantes

37. Publicado no Diário da República, III Série, n.º 189 de 30 de setembro de 2005.

com possibilidade de marcação de visitas guiadas na Loja Interativa de Turismo de Carrazeda de Ansiães.

2.5. Os Outros Moinhos de Vento, O Que Se Sabe Sobre a Sua História e Modo de Funcionamento

Relativamente às outras estruturas monológicas de vento existentes na região de Trás-os-Montes, muito pouco se sabe. Neste trabalho, foi efetuado o levantamento das estruturas existentes através da criação de uma ficha descritiva que teve como objetivo registar estas estruturas e compilar toda a informação que foi possível recolher de forma a deixar um registo que possa ser mais tarde completado com novas informações.

Sabe-se que os moinhos, nomeadamente os da área geográfica de Carrazeda de Ansiães, em número de 5, são todos muito semelhantes³⁸, e terão todos estado em funcionamento durante a primeira década do século XX. Os últimos a deixar de funcionar foram os moinhos de Vento da Freguesia da Lousa, que em 1933 ainda laboravam³⁹.

Relativamente ao moinho de Vento de Vilarinho da Castanheira, terá sido edificado em 1905, de acordo

38. Apresentam as mesmas características tipológicas e muitas semelhanças no plano construtivo.

39. Foram substituídos por moagem a motor. TAVARES (2016) p. 52.

com a inscrição na padieira da porta, no entanto, em 1910, já funcionaria de forma diferente daquela para a qual foi criado. O proprietário do moinho, ferreiro de profissão, construiu uma armação metálica, que foi cravada na torre de granito, onde se encontrava instalada a moenga, o que permitia elevar as velas vários metros acima da estrutura de pedra original e tirar um maior proveito da força eólica. Esta estrutura, segundo registos fotográficos e desenhos da época, ainda funcionaria em 1935 (Fig. 18, 19).

Os moinhos de Peredo da Bemposta e Castelãos apresentam entre si bastantes semelhanças, sendo substancialmente diferentes dos exemplares de Carrazeda de Ansiães. Estes moinhos revelam torres graníticas mais altas e com um menor diâmetro, existindo no seu interior dois níveis de soalho assim como um estreitamento das paredes à medida que nos aproximamos do topo da estrutura. Apesar de não se poder afirmar com toda a certeza, é muito provável que estes moinhos se insiram na categoria de moinhos de vento de torre fixa e sistema de tração externa através da existência de um rabo de madeira. Este facto pode ser comprovado pela inexistência dos arganéis metálicos na face interna das lajes de remate do moinho, o que prova que o capelo não seria movido através de um sarilho interno.

3. Inventário Moinhos de Vento Transmontanos

3.1. Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães

Concelho/Freguesia: Carrazeda de Ansiães/Carrazeda de Ansiães

Cronologia: Contemporâneo, sabe-se que em 1900 já estaria em funcionamento

Coordenadas geográficas: 41°14'48.61"N; 7°17'50.75"W

Altitude: 739 m

CMP: 117

Enquadramento: Localiza-se numa elevação granítica à entrada da vila de Carrazeda de Ansiães, junto à estrada nacional N 214.

Proprietários: Primeiro proprietário conhecido, Tibério Augusto Lima (em 1950, na Avaliação Geral da Propriedade Rústica, o Moinho de Vento e terreno rústico a ele associado ainda estavam registados em nome de Tibério Augusto Lima); atual proprietário, Município de Carrazeda de Ansiães, adquirido em 2004.

Estado de conservação: O Moinho de Vento de Carrazeda de Ansiães encontra-se em bom estado de conservação, tendo sido alvo de um processo de restauro que terminou em 2012 com a abertura deste espaço ao público.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão, foi construído sem recurso à utilização de qualquer tipo de elemento de ligação como a argamassa.

Apresenta porta virada a norte e sobre esta está posicionada uma pequena janela retangular. Nas vertentes viradas a oeste e este, existem outras duas janelas retangulares de pequena dimensão. No aparelho construtivo do moinho é observável a existência de dois níveis de utilização, o primeiro nível situa-se a 2,94 m do solo e evidencia vestígios de um *frechal* granítico que foi rasgado em lajes de pequena dimensão dispostas horizontalmente. O segundo nível, *frechal* dois, foi construído sobre o primeiro, através da disposição de pedra talhada maciça, de largura variada, disposta na vertical. Estes elementos permitem adiantar que o Moinho de Carrazeda de Ansiães teve dois momentos de utilização: o primeiro, em que o *frechal* granítico estava a 2,94 m do solo, tendo sido substituído mais tarde por um novo *frechal* que permitiu elevar a estrutura do moinho para 3,55 m.

Dimensões:

Altura – 3,55 m

Diâmetro interno – 3,99 m

Diâmetro externo – 6,16 m

Espessura da parede (máxima) – 1,11 m

Porta – Uma porta, virada a norte, de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Altura – 2,01 m

Largura – 1,20 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, sistema de tração por meio de sarilho interno.

Informações orais⁴⁰: Em 1983, foi realizado um questionário sobre o Moinho de Vento a alguns idosos de Carrazeda de Ansiães, foram entrevistados o senhor Américo Teixeira, com 89 anos, residente no Toural, e o senhor Fernando de Jesus Morais e esposa Olinda Augusta, com 81 e 75 anos respetivamente, residentes no Bairro do Moinho de Vento.

Entrevista ao sr.º Fernando de Jesus Morais e esposa Olinda Augusta.

Relatou que o primeiro dono foi “Tibério Velho” que depois o vendeu a um ancião, Damião de Macedo, que aí trabalhou tendo como empregado um João Baptista”. O mesmo refere ainda que o senhor Damião de Macedo decidiu mais tarde ir trabalhar para a moagem e que isso aconteceu há cerca de 73 anos⁴¹. Além do relato destes factos, assinalou ainda como curiosidade que os pagamentos pela moagem do cereal no Moinho de Vento eram realizados em cereal moído⁴².

Entrevista a Américo Teixeira

Entrevistador – O senhor ainda se lembra de trabalhar o moinho de vento?

Sr.º Américo Teixeira – Até me lembro de trabalhar o moinho antigo quanto mais o moinho de vento. O de vento foi depois, estava cá o pai deste *Alberto da Central* que era de Campanhã e que veio para aqui. Em 1899, tinha eu 7 anos, veio a máquina a vapor, tocada com carvão, abriam as janelas e os apitos e lá vinha a gente a trabalhar. No moinho trabalhava um Damião Gonçalves Neves, que era pai deste *Alberto da Central*, e depois de se desfazer disto, foi para Macedo, onde havia também um motor, havia uma máquina quase igual a esta de mover o pão. Esta máquina foi mandada para Braga, para uma fábrica. Ele, como tinha casado cá e não queria voltar para o Porto, para aqui se foi albergando, até que depois em 1900 certinhos fez um moinho de vento, mandou construir e, coitado, lá ia governando a vida. Mais tarde, voltou para Macedo de Cavaleiros onde já havia um moinho a motor, como o que tinham aí os Baratas.

Entrevistador – E este parou?

Sr.º Américo Teixeira – Este foi abaixo. Depois que ele faltou não teve outro substituto. Era ele o próprio moleiro, o próprio dono.

Entrevistador – Então a razão do moinho parar foi a vinda da máquina a vapor, não foi?

Sr.º Américo Teixeira – Exatamente, exatamente. Mas é preciso uma coisa, aquele moinho substituiu uma máquina a vapor que aqui havia e que os homens depois venderam para Braga. Não compensava!

Entrevistador – Quer dizer que o moinho de vento produzia ainda mais do que essa máquina a vapor?

Sr.º Américo Teixeira – Quer dizer que não rendia tanto. Está a ver, o vento não é uma coisa constante.

Entrevistador – Olhe, sr.º Américo, aquele moinho, quem vai para a Fontelonga pelo caminho velho, produzia muito?

Sr.º Américo Teixeira – Oh, esse é muito anterior a todas estas coisas.

Entrevistador – Ainda é mais antigo?

Sr.º Américo Teixeira – É mais antigo ainda do que eu. Eu lembro-me de ser pequeno e ir lá muita vez ver o moinho a trabalhar.

Entrevistador – Trabalhava a água ou não?

Sr.º Américo Teixeira – A água.

Entrevistador – E essa água vinha de algum ribeiro?

Sr.º Américo Teixeira – Essa água vinha de um açude.

Entrevistador – As pessoas daqui da zona iam ao moinho de vento? Como iam para lá, era o burro o transporte utilizado?

Sr.º Américo Teixeira – As mulheres de aqui de perto levavam o trigo à cabeça e os outros levavam de burro, de cavalo ou como calhava.

Entrevistador – E depois pagavam com dinheiro?

Sr.º Américo Teixeira – Davam-lhe farinha.

40. Entrevista existente no arquivo da Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães, inquérito realizado em 1983 pela Secção de Cultura da autarquia.

41. 1910.

42. Maquia.

Entrevistador – Houve então alguma altura em que estivessem ambos a funcionar?

Sr.º Américo Teixeira – O de água é muito antes. No de vento, havia um apito para apitar. Tinha um só engate de ferro, havia a roda volante e chata. O outro volante do lado que fazia andar era, claro, em ovado.

Entrevistador – Quantas pessoas trabalhavam lá?

Sr.º Américo Teixeira – No moinho de vento só duas. Um tal Damião e um empregado.

Referências Bibliográficas:

MIRANDA, Jorge Augusto; NASCIMENTO, José Carlos (2008) *Portugal Terra de Moinhos*. Lisboa: Chronos Editora.

FARIA, Paula Maria Lobato (2012) *Os Moinhos de Carrazeda de Ansiães. Inventário e Estudo*, Porto, Mes-trado em História e Património, Ramo Mediação Patrimonial, Policopiado.

3.2. Moinho de Vento de Mogo de Malta

Concelho/Freguesia: Carrazeda de Ansiães/União de Freguesias de Belver e Mogo de Malta

Cronologia: Contemporâneo

Coordenadas geográficas: 41°16'12.99"N ; 7°15'37.28"W

Altitude: 774 m

CMP: 117

Enquadramento: Localiza-se numa área plana de elevada altitude junto do acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde.

Proprietários: Manuel e Francisco Girão são os proprietários mais antigos conhecidos.

Estado de conservação: A torre de granito do Moinho do Mogo de Ansiães encontra-se em bom estado de conservação. Regista-se a ausência de toda a estrutura interna e externa de madeira, como capelo e aparelho de moagem interno.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão, foi construído sem recurso à utilização de qualquer tipo de elemento de ligação como a argamassa. Apresenta porta virada a sul e uma pequena janela retangular na zona oposta. Nas paredes internas do moinho, a sensivelmente metade da parede, é visível a existência dos negativos onde estaria apoiado o sobrado de madeira. Na face interna das lajes de granito que rematam a estrutura da torre, denota-se a presença de arganéis de ferro cravados equidistantemente. Estes têm como função permitir a rotação interna do moinho através da tração exercida pelo *sarilho*. A última fiada de pedra é composta por lajes de maior dimensão, aparelhadas uniformemente, existindo numa delas uma fresta aberta, a *rodeira*, que era utilizada para permitir a colocação ou substituição das rodas de madeira que compunham o *frechal* de cima ou de madeira.

Dimensões:

Altura – 3,77 m

Diâmetro interno – 4,00 m

Diâmetro externo – 6,46 m

Espessura da parede (máxima) – 1,26 m

Porta – Uma porta virada a sul de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Altura – 2,10 m

Largura – 1,13 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, sistema de tração por meio de sarilho interno.

Informações orais: Na aldeia é referido que esta estrutura nunca funcionou.

Referências Bibliográficas:

FARIA, Paula Maria Lobato (2012) *Os Moinhos de Carrazeda de Ansiães. Inventário e Estudo*, Porto, Mes-trado em História e Património, Ramo Mediação Patrimonial, Policopiado.

3.3. Moinho de Vento de Vilarinho da Castanheira

Concelho/Freguesia: Carrazeda de Ansiães/Vilarinho da Castanheira

Cronologia: Contemporâneo datado de 1905 (inscrição sobre a porta)

Coordenadas geográficas: 41°12'14.21"N; 7°12'55.36"W

Altitude: 795 m

CMP: 117

Enquadramento: Localiza-se na zona mais elevada da aldeia de Vilarinho da Castanheira, conhecida como zona do castelo, sobre um afloramento rochoso de grande dimensão.

Proprietários: Família Leão, proprietários conhecidos mais antigos.

Estado de conservação: O moinho encontra-se em mau estado de conservação, tendo a estrutura original sido alterada para servir de anexo. Foi colocado um alteamento às paredes originais, feito com pedra miúda, e um telhado constituído por telha de meia cana. Atualmente, o telhado ruiu assim como toda a estrutura de madeira que o suportava, encontrando-se os seus destroços no interior do moinho. A área em redor do moinho está também profundamente alterada, tendo o solo sido alteado com detritos das construções circunvizinhas. À estrutura original do moinho foi anexado um palheiro que se apoia nas suas paredes.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão, foi construído sem recurso à utilização de qualquer tipo de elemento de ligação como a argamassa. Apresenta porta virada a sudoeste, não sendo atualmente visível qualquer vestígio de janelas. Nas paredes internas do moinho, é observável que este foi parcialmente construído com recurso ao corte do afloramento rochoso. Na parede interna, próximo do remate onde encaixaria o capelo de madeira, é possível visualizar quatro encaixes quadrangulares escavados na pedra granítica. A acumulação de detritos proveniente da construção de um telhado para servir como anexo não permite atualmente observar a totalidade do remate da torre, não sendo, por isso, possível visualizar a existência do *frechal* de pedra. Hoje, é observável a existência de vários “buracos de poste” escavados na pedra granítica que compõe o remate da torre. Estes “buracos de poste” são todos de formato semelhante e equidistantes. Tendo conhecimento, através de uma fotografia

de 1910 e de um desenho datado de 1935, que foi adossada à torre de pedra uma estrutura de ferro, tipo *moinho de armação metálica* também conhecido por moinho “americano”, podemos colocar a possibilidade desses “buracos de poste” terem sido abertos para, de alguma forma, permitir a sustentação ou o suporte da estrutura de ferro.

Dimensões:

Altura – 3,77 m

Diâmetro interno – 4,30 m

Diâmetro externo – 6,45 m

Espessura da parede (máxima) – 1,30 m.

Porta – Uma porta virada a sudoeste de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Altura – 1,87 m

Largura – 1,00 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, sistema de tração não identificado, no entanto, devido às semelhanças com as estruturas de Carrazeda e Mogo de Malta, é possível que se trate de um moinho com sistema de tração por meio de sarilho interno. Posteriormente, durante o primeiro quartel do século XX, foi ampliado através da construção de uma estrutura de armação metálica ou “americana”, sabe-se que esta estrutura ainda estava em funcionamento em 1935.

Informações orais: Cândida Moutinho de 91 anos, residente na aldeia de Vilarinho da Castanheira, informou-nos que o moinho era pertença do sr.^o Valentim Leão. Foi-nos também relatado por José Luis Correia que o proprietário do moinho era ferreiro, na aldeia de Vilarinho da Castanheira, tendo sido ele que construiu a armação metálica do moinho que em 1935 ainda funcionava.

Referências Bibliográficas: Não foram encontradas.

3.4. Moinho de Vento da Portela - Lousa

Concelho/Freguesia: Torre de Moncorvo/Lousa

Cronologia: Contemporâneo, funcionou até à década de 30 do século XX⁴³

Coordenadas geográficas: 41°10'16.07"N; 7°10'44.42"W

Altitude: 843 m

CMP: 129

Enquadramento: Localiza-se na mais zona elevada da aldeia da Lousa, concelho de Torre de Moncorvo.

Proprietários: José Alças.

Estado de conservação: O moinho encontra-se em razoável estado de conservação, apesar da estrutura original ter sido alterada com a colocação de uma placa de cimento. Da primitiva estrutura, atualmente, apenas se conserva a torre de granito.

43. TAVARES, Virgílio (2016) p. 52.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão, foi construído sem recurso à utilização de qualquer tipo de elemento de ligação como a argamassa. Apresenta porta de padieira e ombreiras retas viradas a sul. Nas paredes exteriores, é possível observar a existência de cimento que foi colocado sobre as juntas das pedras graníticas como forma de revestimento. Além da porta, existem três janelas que permitem a entrada de luz natural no edifício, a de maior dimensão está localizada na zona oposta à porta de entrada e as outras duas localizam-se no espaço intermédio entre as duas aberturas. Na face exterior da torre, a sensivelmente 0,5 m do solo, é possível observar a existência de vários entalhes retangulares de pequena dimensão, num total de 7. De acordo com testemunhos orais reportados por um habitante da Lousa, estas ranhuras eram utilizadas para prender as velas do moinho quando este não estava em utilização.

Dimensões:

Altura – 4,95 m

Diâmetro interno – não foi possível determinar

Diâmetro externo – 7,45 m

Espessura da parede (máxima) – não foi possível determinar

Porta – Uma porta virada a sul de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Altura – 1,98 m

Largura – 1,00 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, sistema de tração não identificado, mas devido às semelhanças estruturais com o moinho do Convento, é muito provável que se trate de um moinho com sistema de tração através de sarilho interno.

Informações orais: Recolhemos a informação que o moinho pertencia ao sr.^o José Alças que terá vendido a um familiar.

Referências Bibliográficas:

TAVARES, Virgílio (2016) *Lousa História e Tradições*. Editora Cidade Berço, p. 52.

3.5. Moinho de Vento do Convento - Lousa

Concelho/Freguesia: Torre de Moncorvo/Lousa

Cronologia: Contemporâneo, funcionou até à década de 30 do século XX⁴⁴

Coordenadas geográficas: 41° 9'58.21"N; 7°10'51.19"W

Altitude: 833 m

44. TAVARES, Virgílio (2016) p. 52.

CMP: 129

Enquadramento: Localiza-se na zona mais elevada da aldeia da Lousa, no limite sudoeste da crista da elevação onde se implanta a aldeia. O moinho foi construído nos terrenos que pertenciam ao antigo convento masculino da Ordem da Santíssima Trindade, fundado em 1473 e extinto em 1834, aquando da “Reforma Geral Eclesiástica⁴⁵”.

Proprietários: Américo

Estado de conservação: Atualmente, o moinho do Convento apenas possui as paredes graníticas da torre que se encontram em razoável estado de conservação. Toda a estrutura funcional do moinho de madeira desapareceu, permanecendo apenas a estrutura granítica que mantém ainda as características originais, nomeadamente o *frechal* de pedra.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão, foi construído sem recurso à utilização de qualquer tipo de elemento de ligação como a argamassa. Apresenta porta de padeira e ombreiras retas virada a este. Além da porta, existem duas janelas que permitem a entrada de luz natural no edifício, a de menor dimensão está localizada junto ao limite superior da estrutura, no lado esquerdo, e a outra, que foi fechada com cimento, está localizada na parede oposta à porta. De acordo com informação recolhida junto do proprietário do imóvel, no interior do moinho, existe uma escada de pedra que permitia o acesso ao piso de madeira onde se encontrava instalado o sistema interno de moagem. As imagens aéreas realizadas permitiram visualizar o topo da estrutura e identificar: o frechal de granito que se mantém intacto; a existência de grampos de ferro que asseguram a imobilização das pedras que compõem o remate da torre e a presença dos arganéis de ferro característicos do sistema de tração interno acionado através de um sarilho.

Dimensões:

Altura – 5,30 m

Diâmetro interno – 5,00 m

Diâmetro externo – 7,47 m

Espessura da parede (máxima) – 1,30 m

Porta – Uma porta virada a este de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Altura – 2,00 m

Largura – 1,00 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, sistema de tração por meio de sarilho interno.

Referências Bibliográficas:

TAVARES, Virgílio (2016) *Lousa História e Tradições*. Editora Cidade Berço, p. 52.

45. SÃO JOSE, Jerónimo de, O.S.T. (1719-1809) *Historia chronologica da esclarecida Ordem da SS. Trindade, Redempção de Cativos, da Provincia de Portugal...* Lisboa : na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789-[1794], p. 296-300.

3.6. Moinho de Vento do Peredo da Bemposta

Concelho/Freguesia: Mogadouro/Peredo da Bemposta

Cronologia: Contemporâneo

Coordenadas geográficas: 41°17'36.66"N; 6°34'16.67"W

Altitude: 752 m

CMP: 121

Enquadramento: Localiza-se numa zona plana de elevada altitude junto à estrada que liga Peredo da Bemposta a Algosinho.

Proprietários: Não identificados.

Estado de conservação: Atualmente, o moinho do Peredo da Bemposta é apenas composto pela torre de pedra que se encontra em razoável estado de conservação. Na zona da fachada, onde se rasga a porta, é possível observar que foi efetuada uma intervenção de restauro nas últimas fiadas de pedra, tendo sido utilizado como elemento de ligação o cimento.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão, foi construído sem recurso à utilização de qualquer tipo de elemento de ligação como a argamassa. Apresenta porta de padeira e ombreiras retas virada a este. Para permitir a entrada de luz no interior, existem duas janelas posicionadas sobre a porta, sendo a mais próxima do solo de reduzida dimensão. As janelas estão em consonância os dois níveis de soalho que são visíveis no interior. A observação atenta das paredes permitiu registar a presença de três *pilheiras*, armários escavados na parede, assim como um buraco de poste utilizado para suporte do pavimento. No seu interior, é visível que a dimensão das paredes internas vai estreitando à medida que nos vamos aproximando do topo do edifício, este elemento permite que nos níveis superiores exista mais espaço útil, uma vez que o diâmetro é maior. Nas lajes que rematam a parede do moinho, observa-se a existência do frechal granítico que se encontra incompleto devido às ações recentes de restauro.

Dimensões:

Altura – 5,28 m

Diâmetro interno – 3,28 m

Diâmetro externo – 5,88 m (na base); 4,40 m (no topo)

Espessura da parede (máxima) – 1,30 m

Porta – Uma porta virada a este de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Altura – 1,67 m

Largura – 0,90 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, a ausência de arganéis metálicos no interior da última fiada de pedras do moinho permite concluir que muito provavelmente estamos perante uma estrutura com sistema de tração por meio de rabo externo.

Referências bibliográficas: Não foram encontradas.

3.7. Moinho de Vento de Castelãos

Concelho/Freguesia: Macedo de Cavaleiros/União de Freguesias de Castelãos e Vilar do Monte

Cronologia: Contemporâneo

Coordenadas geográficas: 41°30'59.30"N; 6°56'0.90"W

Altitude: 613 m

CMP: 078

Enquadramento: Localiza-se numa zona elevada, estando integrado no parque de lazer da aldeia, nas proximidades do campo de futebol.

Proprietários: Não identificados.

Estado de conservação: Atualmente, o moinho de Castelãos é apenas composto pela torre de pedra que se encontra em mau estado de conservação. É visível que as fiadas superiores da parede do moinho ruíram parcialmente, muito particularmente na zona da fachada virada a sul.

Descrição: Moinho de Vento de aparelho granítico irregular de média dimensão e pequena dimensão. Apresenta duas portas de padeira e ombreiras retas, viradas a sul e a norte. Para permitir a entrada de luz no interior, foram abertas uma janela posicionada sobre a porta e várias aberturas quadrangulares no topo do moinho. No interior, são visíveis dois níveis de soalho, seguindo esta estrutura o mesmo esquema de disposição dos pisos do de Peredo da Bemposta, com dois níveis de soalho, sendo também visível que a dimensão das paredes internas vai estreitando à medida que nos vamos aproximando do topo do edifício, este elemento permite que nos níveis superiores exista mais espaço útil, uma vez que o diâmetro é maior. É também observável a existência de uma pilheira no interior. As imagens aéreas realizadas à estrutura não permitiram identificar a existência do frechal de pedra, presumindo-se que o topo da estrutura estará alterado.

Dimensões:

Altura – 6,15 m

Diâmetro interno – 3,26 m

Diâmetro externo – 5,90 m (na base); 4,40 m (no topo)

Espessura da parede (máxima) – 1,30 m

Porta – Duas portas viradas a sul e a norte de padieiras e ombreiras retas com as seguintes dimensões:

Porta sul

Altura – 1,78 m

Largura – 0,95 m

Porta norte

Altura – 1,83 m

Largura – 0,95 m

Tipologia – Moinho de Vento fixo de torre de pedra, a ausência de arganéis metálicos no interior da última fiada de pedras do moinho permite concluir que muito provavelmente estamos perante uma estrutura com sistema de tração por meio de rabo externo.

Referências Bibliográficas: Não foram encontradas.

Agradecimentos

Agradecimentos: Natália Tomé, José Luis Correia, Pedro Correia, Joaquim Moutinho, Virgílio Tavares, António Martins, Emanuel Campos.

Referências Bibliográficas

CAPELA, José Viriato, BORRALHEIRO, Rogério, MATOS, Henrique, OLIVEIRA, Carlos Prada de (2007) *As Freguesias do Distrito de Bragança Nas Memórias Paroquiais de 1758*, Memórias, História e Património, Braga.

COSTA, António Carvalho da (1706-1712) *Corografia Portuguesa e Descrição Topográfica*. Lisboa: Valentim da Costa Deslandes.

DIAS, Jorge (1990-1993) – *Estudos de antropologia*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, vol. I e II.

FARIA, Paula Maria Lobato (2012) *Os Moinhos de Carrazeda de Ansiães*. Inventário e Estudo, Porto, Mestrado em História e Património, Ramo Mediação Patrimonial, Policopiado.

LIMA, Alexandra Cerveira, RODRIGUES, Miguel (2013) *Arquitecturas da Água, Entre o Côa, o Águeda e o Douro Internacional*, Porto: DRCN Cultura Norte.

MANAIA, Rodolfo (2019) Os Moinhos do Ribeiro do Coito, *Revista Memória Rural*, n.º 2, Carrazeda de Ansiães: Município de Carrazeda de Ansiães.

MARQUES, Rui (2012) Sesimbra – *Memória e Identidade/Engenhos de Moagem de Cereais*. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra.

MENDES, José Maria Amado (1981) *Trás-os-Montes nos fins do século XVIII segundo um manuscrito de 1796*, Coimbra: INIC.

MORAIS, João Pinto de, MAGALHÃES, António de Sousa Pinto, (1997) *Memórias de Ansiães*, Carrazeda de Ansiães: Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

MIRANDA, Jorge Augusto; NASCIMENTO, José Carlos (2008) *Portugal Terra de Moinhos*. Lisboa: Chronos Editora.

PB.ARQ e ETNOIDEIA (2009) *Projeto de Recuperação do Moinho de Vento e Zona Envolvente Carrazeda de Ansiães*, 3.0 – Reconstrução do Moinho, Projeto de Execução.

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, GALHANO, Fernando, PEREIRA, Benjamim (1983) *Tecnologia Tradicional Portuguesa, Sistemas de Moagem*, Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos de Etnologia.

OLIVEIRA, Aurélio, FAUVRELLE COSTA, Natália (1996) “Um manuscrito inédito sobre o Douro Superior em finais do século XVIII”, *Douro Estudos e Documentos*, Vol. 1, Porto: 196-258.

SÃO JOSE, Jerónimo de, O.S.S.T. (1719-1809) *História chronologica da esclarecida Ordem da SS. Trindade, Redempção de Cativos, da Provincia de Portugal...*. Lisboa : na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789-[1794], p. 296-300.

Arquivo de Obras – Município de Carrazeda de Ansiães.

ANO 2005, Pasta n.º 1, proc.º 10, “Concurso de Ideias, Moinho de Vento”.